

HEMIS, RUS VA ЎЗБЕК МАҚОЛЛАРИДА ОИЛАВИЙ
МУНОСАБАТНИНГ ИФОДАЛАНИШИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481472>

Кучибоев Мансур Абдумуротович

СамДАҚУ “Хорижий тиллар” кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада немис, рус ва ўзбек тилларидаги мақолларнинг оилавий муносабатларни ифодаланиши, ижтимоий муносабатлар, ҳар қандай халқ тилидаги мақолларда ўз маънодор ифодасини топиши ҳақида ва йиллар давомида шаклланган муносабатларда муайян халқларнинг эр ва хотин, эркак ва аёллар муносабатларидаги нормалари ўз аксини топиши ва уларда муайян халқ маданий-тарихий, миллий хусусиятлари, анъаналари, урф одатлари, диний эътиқодлари, шу нуктаи назардан ҳар қандай тилнинг паремиологик фонди инсон турмуш фаолиятининг турли жиҳатларини акс эттирадиган ҳаёт ва ахлоқ, хулқ нормаларининг энциклопедияси вазибаларини бажариб келиши ҳақида фикр ва мулоҳазалар келтирилган.

Калит сўзлар: *фразеологик бирикмалар, ижтимоий муносабатлар, идиомалар, паремиологик фонд, лингвомаданиятишунослик, хулқ нормалари, муносабат нормалари.*

Сир эмаски, мақоллар, маталлар ҳамда бошқа фразеологик бирикмалар таржималарда берилиши доим ўзига хос қийинчиликлар пайдо қилган ва то бу масалалар илмий жиҳатдан ўрганилгунига қадар, уларни ҳар бир халқ вакиллари ўзларича таржима қилиб келганлар. Албатта, сўнгги йилларда уларни ўрганиш бўйича жаҳон миқёсида ҳам, Ўзбекистонда ҳам анча ишлар қилинган. Масалан, таниқли ўзбек таржимашуноси Ғайбулла Саломов айнан шундай тил бирликлари таржимаси билан боғлиқ масалаларни ўрганиб чиққан ҳолда, “Рус тилидан ўзбекчага мақол, матал ва идиомаларни таржима қилиш масаласига доир” китобини чоп эттирган.

Ижтимоий муносабатлар, жумладан оилавий муносабатлар ҳар қандай халқ тилидаги мақолларда ўз ёрқин ифодасини топади. Асрлар жараёнида шаклланган бундай муносабатларда муайян халқларнинг эр ва хотин, эркак ва аёллар муносабатларидаги нормалари ўз аксини топади ва уларда муайян халқ маданий-тарихий, миллий хусусиятлари, анъаналари, урф одатлари, диний эътиқодлари жамланган. Шу нуқтаи назардан ҳар қандай тилнинг паремиологик фонди инсон турмуш фаолиятининг турли жиҳатларини акс эттирадиган ҳаёт ва ахлоқ, хулқ нормаларининг энциклопедияси вазифасини ҳам бажариб келган.

Ўзида оилавий муносабатларнинг нормаларини ва стереотипларини сақлаб келаётган бундай мақоллар турли халқларнинг оилавий муносабатларидаги миллий хусусиятларини тарихий тараққиёт жараёнида ўрганиш имкониятини яратади.

Немис, рус ва ўзбек тилларидаги оилавий муносабатларни ифодаладиган бундай мақолларнинг қиёсий лингвомаданиятшунослик нуқтаи назардан таҳлил қилишимиздан мақсад турли маданият, анъана ва урф одатларга мансуб халқларга хос умумий (универсал) ва миллий ўзига хосликларни аниқлашдир.

Ўзбек халқида оилавий турмуш муносабатлари жуда қадим замонлардан бошлаб муҳим аҳамиятга эга бўлган. Бундай муносабатлар биринчи навбатда мусулмон дини қонун қоидалари асосида бошқариб турилган. Шаърий никоҳнинг мустаҳкамлиги оилада одатда эркак ҳукмронлигига асосланган ва бундай ҳукмронлик улар турмушидаги диний, ижтимоий, ахлоқий, маънавий ақидалар орқали таъминланган.

Масалан, мусулмон динининг асоси ҳисобланган «Қуръон»да оилавий ҳаётдаги эр ва хотиннинг бурчлари атрофлича белгилаб қўйилган. Шунга қарамасдан мураккаб оилавий турмуш тарзи асрлар жараёнида оддий халқ орасида «яхши» ва «ёмон» хотин ҳақида кўплаб доно мақол ва ибораларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлган. Уларда оилавий ҳаётда аёлнинг мижғовлик,

таннозлик, бeфapocотлик, иcpoфгapлик, cингapи cалбий cифaтлapи қaттиқ қopалaнгaн вa бундaй cалбий cифaтлapни йўқ қилинишидa эрнинг қaттиққўл oилa бoшлиғи бўлиши лoзимлиги тaъкидлaнгaн [4].

Масaлaн:

Аёлнинг сариштаси – рўзгорнинг сариштаси.

Аёлнинг сунбули – йигитнинг дили.

Бева хотинга Бухородан ит ҳурар.

Ақлли хотин – уй кўрки,

Чиройли хлтин – кўча кўрки.

Тоғнинг кўрки қор билан,

Эрнинг кўрки ёр билан [4].

Аёлларга, oилaгa бўлгaн бундaй муносабатлар рус халқ мақолларида ҳам ўзига хос равишда ўз аксини топган:

Добрая жена – веселье, а худая – злое зелье.

Добрая жена дом сбережет, плохая – рукавом растрясет.

Жена бранчива – мужу позор.

Жена ни гусли: поиграв, на стену не повесишь.

Жена не коза, дети не пчелы [1].

Аёлларнинг мол давлатига учиб уларга уйланиш куйидаги мақоллар орқали қaттиқ кинoя oстигa oлинaди:

женины деньги петухом запоют;

жениным богатством века не проживешь;

жениным добром не сведешь дом.

Рус халқ мақолларида oилa бoшлиғи эрнинг тaшқи кўриниши, ёши унчaлик аҳaмиятли эмаслиги *не найдешь паренька – выйдешь и за пенька*. К *стар муж, так удушлив, молод, так и не сдружлив* мақоллари орқали ифoдалaнca, унинг энг муҳим фaзилaтлapи cифaтидa бoй-бaдaвлaтлиги, ёки oилaни фaрoвoнлиги учун мeҳнaтceвap бўлишлиги биринчи ўрингa кўйилaди: *для щей люди женятся, для мяса замуж идут; не молодца любят – денежку*.

Куёв ва келин танлашда кейинчалик афсусланмаслик учун халқ томонидан *женихи что лошади, – товар темный; выбирай не невесту, а сваху* сингари мақоллар яратилган.

Рус халқ мақолларида аёллар гузаллиги бир пайтнинг ўзида ҳам мақталишини, ҳам камситилишини кўрамиз:

Красная девка в хороводе, что маков цвет в огороде.

(Красотой сыт не будешь. Красота разума не придас. Красную жену не в стенку врезать).

С лица воду не пить, умела бы пироги печь

Мақолларда аёлларнинг рўзгоржонлиги, тежамкорлиги, жонкуярлиги, эрига итоаткорлиги ва хурмати

жена мужу пластырь, а он ей пастырь;

жена пряди рубашки, а муж вей гуж каби мақолларда ўз аксини топган.

Айрим мақолларда эса оилавий жуфтликлардаги номуносиблик жонивор ва хайвонларга қиёсланишини ҳам кўрамиз:

женится рак на лягушке; женится медведь на корове [2].

Айрим рус мақолларида никоҳ эр учун ҳам, хотин учун ҳам манфаат келтирувчи хужалик битими эканлиги ҳам уқтирилади . Агар хотин ёмон эрга дучор бўлиб қолса, у пешонасига ёзилган қисматига итоат қилиб эрининг барча зулмларига чидаши лозимлиги уқтирилади.:

стерпится – слюбится; не тужила, не плакала – пошла Марфа за Якова.

Немис тилидаги мақолларда ҳам оилавий турмушда шу халққа мансуб , ўзига хосликлар, урф одат ва анъаналар ўз аксини топган.

Die Frau ist zu Hause am schlossen (сўзма-сўз.уйдаги аёл-ёпиқ аёл).

Wer sein Weib schlägt, dem bessert Gott die Nahrung (сўзма-сўз. Ким хотинини урса, яхшироқ овқат ейди).

Weiber und Pferde wollen geschlagen sein (сўзма-сўз.хотинлар ва отларнинг калтак ейишни исташади).

Бундай мақолларда оилавий турмушда эр хукмронлиги эътироф этилса-да, аёл кишига беписанд муносабатда бўлиш қораланади:

Wer da schlägt sein Weib, trifft seinen eigenen Leib (сўзма-сўз. Хотинини урган кишининг ўз танаси оғрийди);

Wer in seinen Hause Frieden haben will, der muss tun, was die Frau will (сўзма-сўз. Ким уйида шодлик бўлишини истаса, аёли нимани хохлаसा шуни қилиши керак).

Германияда қадимий анъаналарга кўра оилавий ҳаёт икир-чикрлари ўзгалар кўзидан йироқда бўлиши лозим:

Wenn Mann und Frau sich streiten, so bleibe du im Weiten (сўзма-сўз. Эр хотин уришганда, узокроқ тур).

Оилавий ҳаётнинг муқаддаслиги куйидаги мақолларда ўз аксини топган:

Wer kein Weib hat, der hat auch keine Haus (сўзма-сўз. Хотини йўқнинг уйи ҳам йўқ);

Mann ohne Weib, Haupt ohne Leib (сўзма-сўз. Хотинсиз эр – бошсиз тана).

Немис тилида аёл гўзаллигини ижобий баҳоловчи мақоллар кўпчиликни ташкил қилади:

Eine schöne Frau ist immer recht (сўзма-сўз. Чиройли аёл доим ҳақ); *Eine schöne Frau will jeder Küssen* (сўзма - сўз. Чиройли аёлдан ҳамма бўса олгиси келади);

Ein schönes Weib braucht keine Schminke (сўзма – сўз. Гўзал аёлга атир-упа керакмас.);

Wer eine schöne Schwester hat, bekommt bald einen Schwanger (сўзма - сўз. Кимнинг синглиси чиройли бўлса, тез орада куёвли бўлади);

Rote Wangen, weisse Zähne, machen alle Mädchen schön (сўзма - сўз. Чиройли лаблар, оппоқ тишлар - қизни янада гўзал қилади).

Аммо немислар аёл гўзаллигида хавфли ва шайтоний бир ҳислатни ҳам кўрадилар:

Ein schönes Weib hat den Teufel im Leib (букв.красивая жена – чёрт в теле);

Frauen sind wie Kanstantin: aussehen schön und innen schlecht (сўзма - сўз. Аёл олмосга ўхшайди. Гўзал кўринади, лекин ичида шайтон бор).

Аммо аёлнинг ташқи кўринишининг гўзаллиги унинг маънавий гўзаллиги билан уйғунлашуви ҳам мақолларда алоҳида таъкидланади.: *Schönheit und Verstand sind selten verwandt* (сўзма - сўз. Гўзаллик ва ақл – доим ҳам қариндош эмас);

Schön Gestalt verliert sich bald (сўзма - сўз.чиройли қомад тезда йўқолади);

Schönheit vergeht, Tugend besteht (сўзма - сўз. Гўзаллик ўткинчи, яхшилик эса қолгучи). Гўзалликдан ташқари аёл кишининг жонкуярлиги, рузғоржонлиги, итаоткорлиги, очик кўнгиллилиги юқори баҳоланади.:

Wo die Frau wirtschaftet, wächst der Speck am Balken (сўзма - сўз.Аёл эпли бўлган уйда барака бўлади).

Немис халқ мақолларида эркаклар гўзаллиги , фазилатлари ҳақида гап юритилмаса-да, номуносиб никоҳга нисбатан бир хил муносабатни кўра олмаймиз. Масалан,

Alter Mann, guter Rat (сўзма-сўз. Қари эр – яхши маслахат беради.);

Junge Frau und alter Mann sind ein trauriges Gespann (сўзма-сўз.Ёш аёл ва кекса эр – аянчли жамоа);

Ein alter Mann, der freit, ist nicht gescheit (сўзма-сўз.Ақлли кўринган қари эр – ақлли эмас).

Оилавий ҳаётнинг моддий жиҳатлари немис мақолларида алоҳида таъкидланади.:

Wenn der Arme heiraten will, ist ihm die Nacht zu kurz (сўзма-сўз.Камбағал уйланса – кечалари қисқа бўлади).

Немис ва рус мақолларида никоҳга эркин муносабат, ажралишга нисбатан салбий муносабатни ҳам кўрамиз

женитьба есть, а разженитьбы нет;

худой поп свенчает, а хорошему не развенчать;

жениться не напасть, как бы замужем не пропасть;

Heiraten ist kein Unglück, aber wie meidet man Unglück nach der Heirat (сўзма-сўз. Турмуш қуриш бахтсизлик эмас, лекин бахтсиз турмуш қуришдан қочиш керак);

Früh Eh, früh Weh (сўзма-сўз. Эрта турмуш – эрта ташвиш).

Севги ва муҳаббат ҳақидаги мақоллар оилавий ҳаётнинг барқорорлигининг асоси сифатида баҳоланади:

Ich liebe den guten Burschen für seine Sitten (сўзма-сўз. Мен яхши йигитни одоби учун яхши кўраман);

Den Husten und die Liebe kann man nicht verbergen (сўзма-сўз. Йўтал ва севгини яшириб бўлмади);

Wenn sich Liebende zanken, macht es ihnen nur Spass (сўзма-сўз. Севишганлар жанжаллашса, завқланишади);

Wenn die Liebe treibt, ist kein Weg zu weit (сўзма-сўз. Севги керак бўлса, йўл узоқ эмас). Айрим мақоллар ўз семантикасига кўра рус ва ўзбек мақолларига ўхшаб кетади.:

Die Liebe ist keine Kartoffel, man kann sie nicht zum Fenster hinauswerfen (сўзма-сўз. Любовь не картошка, не выкинешь в окошко. Ўзбекча: Севги юрагида ўти борлар учун). [3]

Шундай қилиб, рус ва немис тилларидаги мақол ва маталларнинг лингвокултурологик таҳлили оилани халқлар томонидан баҳолашдаги ўхшашлик ва фарқларни очиқ беради. Мақоллардан кўриниб турибдики, қадимги Россияда ҳам Германияда ҳам, бизнинг юртимизда ҳам аёл рўзғорнинг асоси ва эрнинг таянчидир. Бундай мақоллар ҳар бир миллатнинг маъданий меъроси бўлиб, асрлар мобайнида шаклланиб, сайқалланиб келган. Баъзилари эса, йиллар ўтгани сайин истимолдан чиқиб кетган. Келгуси

тадқиқотларимизда ушбу мавзуга чуқурроқ ёндошиб, устозлар асарларни янада кўпроқ тадқиқ қилишга ҳаракат қиламиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. – М: Яуза, Эксмо,
2. 2007. – 34-35 бетлар.
3. Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. – М.: Наука,
4. 1966. – 199-200 бетлар.
5. Леднева А.В., 2010 г. __откова. – М.: Русский язык, 1978. 44-47 бетлар.
6. Мирзаев Т. Мусоқулов А. Ўзбек халқ мақоллари.- Тошкент 2009.106-
7. 109 бетлар.